

DIRECTING SCHOOL STUDENTS TO PROFESSION

Khudayberdiyev Rahimnazar Xolnazar's son

Termez state University

Student of psychology faculty

Mentor:

Almardonova Salomat Bobonazarovna.

Termez state University

Teacher of psychology faculty

Annatation: Vocational guidance of the young generation has always been one of the priority issues facing our state and politics. In order to implement this process, the role of our children's parents and educational institutions and the work of teachers and practicing psychologists working there is of great importance.

Key words: Profession, future, education, psychology.

Аннотация: Профессиональная ориентация подрастающего поколения всегда была одной из приоритетных задач, стоящих перед нашим государством и политикой. В реализации этого процесса большое значение имеют роль родителей наших детей и образовательных учреждений, деятельность работающих в них педагогов и практикующих психологов.

Ключевые слова: профессия, будущее, образование, психология.

МАКТАВ О'QUVCHILARINI KASBGA YO'NALTIRISH

Annatatsiya: O'sib kelayotgan yosh avlodni kasbga yo'naltirish hamisha davlatimiz, siyosatimiz oldida turgan ustuvor masalalardan sanalib kelingan. Mazkur jarayonni amalga oshirish uchun farzandlarimizning ota-onalari hamda

ta'lim muassasalarining o'rni va u yerda faoliyat olib borayotgan o'qituvchilar hamda amaliyotchi psixologlarining faoliyati katta ahamiyatga ega.

Kalit so'zlar: Kasb, kalajak, ta'lim, psixologiya .

Kasbga yo'naltirish nima?

Kasbga yo'naltirish nima? — bu kasbiy o'zini o'zi aniqlashga yordam berishga qaratilgan tadbirlar tizimidir. Insonlarni o'z qobiliyat va qiziqishlaridan kelib chiqib ularni maktab Psixologlari yo'naltirishadi.

Kasbga yo'naltirishdan maqsad — shaxsning ma'lum bir kasbiy faoliyat yo'nalishiga moyilligini aniqlashdir. Ushbu amaliyot har bir bola iste'dodli va ma'lum bir sohada o'z iste'dodini tatbiq eta oladi degan fikrga asoslanadi.

Kasbga yo'naltirish usuli nima uchun kerak?

Albatta, ba'zi ota-onalar farzandlariga qaysi universitetga o'qishga kirishni, qaysi mutaxassislikda ta'lim olishni o'zi hal qilishadi, lekin ota-onaning bunday qarori har doim ham amalga oshmasligi mumkin, chunki kelajak kasbi bo'yicha hali aniq bir qarorga kelmagan bola bu mutaxassislikka umuman qiziqmasligini tushunib, o'qishni davom ettirishni istamasligi mumkin. Kasbga yo'naltirish usulidan foydalanish esa bunday vaziyat duchor bo'lmaslikga hamda oilaviy byudjetni tejashga va o'qitishga sarflanadigan vaqtni tejashga yordam beradi

Kasbga yo'naltirish bosqichlariv quyidagilarga bo'lishimiz mumkin:

1- bosqich

Boshlang'ich sinf o'quvchilarini qobiliyatlarini, kasbiy motivatsiyasini

aniqlash, yo'naltirish

2-bosqich

O'smirlik davrida kasbiy motivini aniqlash rivojlantirish

3-bosqich

Yuqori sinf o'quvchilarini kasbga yo'naltirish

1- bosqich

Boshlang'ich sinf o'quvchilarini qobiliyatlarini, kasbiy motivatsiyasini aniqlash, yo'naltirish

Boshlang'ich sinf o'quvchilarini qobiliyatlarini aniqlashda ularni xar-hil trening o'yinlar va suhbatlar ularni vosita kuzatishlar orqali aniqlash mumkin. Ularga xar-hil turdagi kasblar haqida ma'lumot lar berib boriladi. Ularda qiziqishlar uyg'otib yo'naltirish mumkin.

Masalan: Kasblar o'yini, tugallanmagan kasb, qiziqishlar xaritasi va yana boshqa trening va o'yinlar orqali kasbiy motivini aniqlash va kasbga yo'naltirishimiz mumkin

2-bosqich

O'smirlik davrida kasbiy motivini aniqlash rivojlantirish

- Bu yoshdagi bolaga qobiliyatlarini rivojlantirishda qanday yordam berish kerak, ularni qanday aniqlash kerak?

- Aslida, biz biron bir faoliyat turida o'zini namoyon qiladigan qobiliyatlar haqida gapirishimiz mumkin. masalan, badiiy, musiqiy, adabiy, matematik, tashkiliy

- Aslida, biz biron bir faoliyat turida o'zini namoyon qiladigan qobiliyatlar haqida gapirishimiz mumkin. Masalan:

- Badiiy,
- Musiqiy,
- Adabiy,
- Matematik,
- Tashkiliy.

Bolalarning iqtidorligining siri (lekin kattalar kabi) mehnatga moyilligidadir

Qobiliyatlar, go'yo shaxsni boshqaradi. Biroq, shaxsiy omillar ham aqliy qobiliyatlarga ta'sir qiladi. Misol uchun, siz qobiliyatli dangasa odamsiz. Buning sababi nima va ta'siri nima? Ehtimol, passivlik qobiliyatlarni oshkor qilishni bloklaydi. Iste'dodning erta belgilari bo'lmagan bolalar kelajakda yuqori

qobiliyatlarni rivojlantira olmaydi, deb o'ylamaslik kerak. Erta aqliy qobiliyatli maktabgacha yoshdagi va boshlang'ich maktab o'quvchilari orasidan emas, kelajakda iste'dodlar o'sib boradi. Ba'zilar yoshi bilan aqlliroq bo'lishadi, boshqalari esa aqlsiz bo'lishadi.

Kasbga yo'naltiruvchi treninglar

- **“Mo‘jizalar maydoni”**
- **“Ha-yo‘q”**
- **“Piktogramma” (ramziy belgilar)**
- **«Kasbiy xarakter» o‘yini**

Kasbga yo'naltirubchi metodikalar

- **“Kasbiy qiziqishlarni aniqlash” metodikasi.7\174**
- **"O`QUVCHILARNING QIZIQISHLARI, 15\90**
- **E.A.Glomloshtok tomonitan Qiziqishlar xaritasi10\50**

3-bosqich

Yuqori sinf o'quvchilarini kasbga yo'naltirish

- Bu bosqichdagi o'quvchi yoshlar 7-sinfdan, 11-sinf gacha bo'lgan o'quvchi yoshlarni o'z ichiga oladi. Bu davrda o'quvchilar deyarli hayotdagi kasblar haqida bilishadi. Qarorlarini anglangan ravishta qabul qiladilar.

bu yoshladagi o'quvchilarni kasbga yo'naltirishda kasbiy testlar, metodikalardan foydalanishimiz mumkin

Kasbiy metodikalar

- **“Kasbiy qiziqishlarni aniqlash” metodikasi.10\50**
- “Kasbiy qiziqishlarni aniqlash” metodikasi.7\174
- **“O‘quvchilarning qiziqishlari, qobiliyatlari va intilishlarini aniqlash” metodikasi.9\45**
- **XOLLAND METODIKASI**

Ko‘pincha kishining u yoki bu kasbni tanlashida quyidagi omillar ta‘sir ko‘rsatadi:

- --ota-onalarning da‘vati;
- --o‘qituvchilarning kasbga yo‘naltirishi;
- --o‘rtoqlarga taqlid qilish;
- --kasbga qiziqish;
- --mashhur kishilarga taqlid qilish;
- --kasbning jamiyatdagi nufuzi.

KASB TANLASHDAGI XATOLAR

1. Jamoaga qo‘shilib kasb tanlash
2. Kasbni u haqdagi tashqi tasavvurga qarab tanlash

3. Biror bir kasb egasiga taqlid qilgan holda kasb tanlash
4. O'quv fanini kasbga o'xshatish
5. Faqat kasbning nufuzigaq arab tanlash
6. Kinga yoki nimagadir jahl qilib kasbt anlash
7. O'z qobiliyatini yetarli darajada hisobga olmaslik
8. Tasoddifiy kishilar fikriga tayanish

Kasb va muvaffaqiyat

- Agar kishi biror kishi o'z kasbida muvaffaqiyatga erishishni xohlasa buning oson yo'li uning o'z qobiliyatlari va qiziqishlari asosida kasb tanlashini psixologlar maslaxat berishadi. Chunki inson o'zi qiziqqan soha bo'yicha ish olib borsa go'yo ish emas ijod qiladi, ishdan charchamaydi.

Istaklarni tizimlashtiring

Qog'oz oling. O'zingizni qiziqtirayotgan kasblarni vertikal ravishda va tanlanajak kasbdan nimani istashingizni gorizontol ravishda joylashtirib chiqing.

Jadvalni iloji boricha batafsil to'ldirish kerak. Tanlangan kasb sohasi va kishi undan nimalarni kutayotgani bir-biriga mos kelsa, «+», mos bo'lmasa «-» ishoralarini qo'yishingiz lozim. Bu o'z istaklarini aniqlashtirishga yordam beradi va shu istakka mos kasb haqidagi tasavvurni aniqlashtiradi

Kasbga yo'naltiruvchi dastur o'quv dasturi

- Bu dasturda oquvchi yoshlarning maktabga kelgan dan boshlab uning o'zi uchun muhim bo'lgan kasbini egallagunga qadar bo'lgan vaqtdagi kasbiy motivatsiyasini aniqlab yo'naltirishga qadar bo'gan davr o'z ichiga oladi

Natija

Inson dunyoga kelar ekan har bir inson ma'lum qobiliyatga ega bo'ladi. Vaqat o'tishi bilan qobiliyatlar rivojlantirilmasa u so'nib boradi va butunlay yo'qolib ketishi ham mumkin.

Agar inson o'z kasbida oson muvaffaqiyatga erishni xohlasa qobiliyatidan kelib chiqib kasb tanlashi lozim. Shunda inson ish emas ijod qila boshlaydi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. E.G'oziyev, K.Mamedov Kasb psixologiyasi.-T :O'zMU, 2003
2. V.S. Muxina, Rivojlanish psixologiyasi. - 4-nashr, - M.: Akademiya, 1999.
3. N. Semago, M. Semago, Bolaning aqliy rivojlanishini baholash nazariyasi va amaliyoti. Maktabgacha va boshlang'ich maktab yoshi. - Sankt-Peterburg: Nutq, 2010.
4. L.S. Vygotskiy, Inson taraqqiyoti psixologiyasi. - M .: Eksmo nashriyoti, 2005

